

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN PARA LAS CIENCIAS MÉDICAS Y AGROPECUARIAS

Olimpia V. Carrillo Farnés^{1*} y Alina Forrellat Barrios^{1,2}

¹ Departamento de Bioquímica, Facultad de Biología, Universidad de La Habana

² Departamento de calidad y desarrollo, Universidad de La Habana

* Autor para la correspondencia

Dirección postal de la institución: Calle 25 No. 455 entre J e I, Vedado, La Habana

Teléfono: 5-695-7077

e-mail: ocarrillofarnes@gmail.com

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Resumen

La Bioquímica de la Nutrición es la rama de las ciencias biológicas que se dedica al estudio de los procesos metabólicos que suceden en individuos sanos y con enfermedades asociadas a la malnutrición, las relaciones entre dieta y enfermedad, la calidad de los alimentos y los efectos de los procesos tecnológicos que la afectan. Otra área de interés es el estudio de los suplementos nutricionales y su influencia en la salud. Los referentes que fundamentan el estudio de bioquímica de la nutrición son extensos, todo lo que explica cómo los alimentos y la nutrición influyen en los niveles biológicos, químicos y físicos, se tienen en cuenta en esta disciplina. En Cuba, los bioquímicos han realizado valiosos aportes a la nutrición animal, a la acuicultura y a la nutrición humana. Han obtenido numerosos premios nacionales e internacionales y publicado documentos que sirven de referencia a otras instituciones cubanas y extranjeras. Las Instituciones cubanas que tienen en su equipo de trabajo bioquímicos especializados en nutrición, son fundamentalmente, Instituto de Ciencia Animal, Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Universidad de La Habana, Universidad de Camagüey, Universidad de Oriente y algunos institutos del Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento, la asignatura solo se estudia en Cuba, en la carrera de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Biología, con un alcance nacional. Como parte de la formación continua en el programa de maestría en Bioquímica, incluye la bioquímica de la nutrición como un área de conocimiento de másteres en Bioquímica.

Palabras clave: Bioquímica, Nutrición, Biomedicina, Agropecuaria, Enseñanza